

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС НА ВОДОЕМ-ОХЛАДИТЕЛЬ

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BELOYARSK NPP ON THE COOLING POND

А.В. Панов¹, А.В. Коржавин², Т.Н. Коржавина²

¹Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия; riar@mail.ru

²Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; bfs_zar@mail.ru

Ключевые слова: атомная электростанция, водоем-охладитель, радиоэкологический мониторинг, искусственные радионуклиды, многолетняя динамика

Представлены результаты многолетнего (1967–2019 гг.) радиоэкологического мониторинга водоема-охладителя Белоярской АЭС (БАЭС). Изучено влияние сбросных технологических вод тепловых (АМБ-100 и АМБ-200) и быстрых (БН-600 и БН-800) реакторов БАЭС на содержание техногенных радионуклидов (⁶⁰Co, ⁹⁰Sr, ¹³⁷Cs и ³H) в поверхностных водах, донных отложениях, макрофитах и ихтиофауне Белоярского водохранилища (таблица). В течение всего периода мониторинговых исследований снижение удельной активности радионуклидов станционного происхождения в поверхностных водах составило 4.3–74.5 раза, в донных отложениях – 10–505 раз, в макрофитах – 13–25800 раз, в ихтиофауне – 1.3–44.6 раза.

Таблица 2. Среднее содержание техногенных радионуклидов в компонентах экосистемы Белоярского водохранилища в период эксплуатации реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, Бк/кг (л)

Радионуклиды	Периоды работы разных типов реакторов				
	1967-1979	1980-1981	1982-1989	1990-2015	2016-наст. время
	АМБ-100, АМБ-200	АМБ-100, АМБ-200, БН-600	АМБ-200, БН-600	БН-600	БН-600, БН-800
Поверхностные воды					
⁶⁰ Co	0.99±0.5 (n=20)	0.18±0.01 (n=10)	0.16±0.06 (n=37)	0.03±0.025 (n=16)	Ниже МДА (0.01)
⁹⁰ Sr	0.12±0.05 (n=17)	0.03±0.004 (n=8)	0.05±0.01 (n=28)	0.02±0.01 (n=72)	0.02±0.005 (n=12)
¹³⁷ Cs	0.8±0.7 (n=18)	0.2±0.18 (n=8)	0.13±0.11 (n=31)	0.03±0.02 (n=85)	0.01±0.007 (n=18)
³ H	Нет данных	81±0.1 (n=12)	93±69 (n=40)	25±17 (n=124)	19±2 (n=17)
Донные отложения (илистый сапропель)					
⁶⁰ Co	3390±2870 (n=8)	Нет данных	465±295 (n=5)	23±21 (n=50)	6.7±0.4 (n=24)

^{90}Sr	29±14 (n=3)	Нет данных	31±15 (n=18)	14±11 (n=33)	1.3±0.4 (n=3)
^{137}Cs	1595±1570 (n=5)	Нет данных	595±190 (n=13)	310±260 (n=75)	160±5.2 (n=24)
Макрофиты (среднее значение для элодеи и роголистника)					
^{60}Co	3870±3860 (n=14)	Нет данных	164±12 (n=14)	19±14 (n=3)	0.15±0.05 (n=3)
^{90}Sr	105±35 (n=8)	Нет данных	52±11 (n=4)	18±17 (n=13)	7.9±7.0 (n=6)
^{137}Cs	920±902 (n=7)	218±111 (n=3)	90±19 (n=14)	21±15 (n=21)	11.7±9.8 (n=9)
Рыба (в среднем по 9 видам)					
^{60}Co	8.8±5.5 (n=4)	3.8±0.2 (n=2)	1.7±0.01 (n=6)	Нет данных	Нет данных
^{90}Sr	3.4±1.1 (n=4)	Нет данных	Нет данных	2.1±2.05 (n=33)	2.7±0.4 (n=10)
^{137}Cs	80±43 (n=12)	43±5 (n=9)	38±19 (n=17)	9.9±7.1 (n=43)	1.8±0.7 (n=16)

Показано, что технология производства электроэнергии на БАЭС, основанная на быстрых реакторах, оказывает гораздо меньшее влияние на поступление техногенных радионуклидов в водную экосистему водохранилища [1]. Из представленных в таблице данных видно, что за более чем 50-летний период работы БАЭС произошло существенное улучшение радиэкологического состояния водоема-охладителя атомной станции под влиянием ряда факторов. Во-первых, это остановка эксплуатации в 80-х годах тепловых реакторов первой очереди атомной станции (АМБ-100 и АМБ-200). Во-вторых, это результат процессов самоочищения водной экосистемы за счет распада радионуклидов, их перераспределения из водной фазы в другие компоненты экосистемы, прежде всего в донные отложения, а также миграция с водным стоком из водохранилища в речную систему [2].

Повышенные уровни объемной активности техногенных радионуклидов (^3H , ^{60}Co , ^{90}Sr и ^{137}Cs) в поверхностных водах Белоярского водохранилища были отмечены в местах сброса технологических вод первой очереди БАЭС (промливневый и обводной каналы), а их пиковые значения совпадали с временем аварийных ситуаций на энергоблоках и последующими восстановительными и дезактивационными работами. Из представленных данных также видно, что ввод в эксплуатацию в 2016 г. энергоблока БН-800 не привел к повышению радиоактивности в Белоярском водохранилище. Это свидетельствует об отсутствии значимого дополнительного поступления радионуклидов в водоем-охладитель после изменения технологий производства электроэнергии за счет перехода БАЭС от тепловых к быстрым реакторам и ввода в эксплуатацию новых, более высоких мощностей.

Список литературы

1. Панов А.В., Коржавин А.В., Коржавина Т.Н. Итоги многолетнего радиэкологического мониторинга водоема-охладителя Белоярской АЭС // Известия вузов. Ядерная энергетика. 2024. №2. С. 138–154. <https://doi.org/10.26583/npe.2024.2.12>

**ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗООБЕНТОСНЫЕ СООБЩЕСТВА РАДИОАКТИВНО-
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМОВ**
**INFLUENCE OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE ON
ZOOBENTHOS COMMUNITIES OF RADIOACTIVELY
CONTAMINATED RESERVOIRS**

А.А. Перетыкин¹, О.В. Тарасов², Е.А. Пряхин¹

¹ФГБУН «Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России», г. Челябинск, Россия, andreiperetykin@yandex.ru

²ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, Челябинская область, Россия

Ключевые слова: хроническое радиационное воздействие, зообентос

Зообентос представляет собой совокупность организмов, обитающих в донных слоях водных экосистем. Эти организмы играют ключевую роль в поддержании гомеостаза и биогеохимических циклов водоемов, выполняя функции первичных деструкторов органического вещества. Бентосные организмы являются неотъемлемым звеном в трофических цепях водных экосистем, обеспечивая питательную базу для многочисленных видов рыб, ракообразных и других водных животных. Их биологическая активность способствует повышению продуктивности водоемов и устойчивости экосистем к внешним воздействиям. Организмы зообентоса оказываются в непосредственном контакте с донными отложениями и водой, что делает их особенно чувствительными к изменениям химического состава среды и любым формам антропогенного воздействия. Целью исследования является оценка эффектов ионизирующего излучения на различные таксономические группы зообентосных организмов в радиоактивно-загрязненных экосистемах.

Отбор проб зообентоса проводили при помощи ковшового дночерпателя с площадью захвата 0,25 м². При отборе пробы зообентоса отмывали от донных отложений в воде водоема, раскладывали по полиэтиленовым ведрам и фиксировали 95%-ным этиловым спиртом. Качественный отбор проб моллюсков производили с помощью драги с шириной режущей части 50 см в прибрежных участках водоемов в трех повторностях в трех разных направлениях, с суммарной площади не менее 30 м². Параллельно отбору проб зообентоса производили отбор проб поверхностной воды и донных отложений для оценки содержания радионуклидов. На основании данных о содержании радионуклидов в воде, донных отложениях и организмах зообентоса

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156